

La importancia del aikido hoy en día

Universidad de Gante | Centro de Investigación MULTIPLES

Invitación de entrevista

Mi nombre es Greet De Baets, enseño habilidades de comunicación empresarial en la Universidad de Gante (Bélgica) y soy investigadora. Estoy llevando a cabo investigaciones doctorales sobre la formación en comunicación intercultural basada en aikido. Por cierto, practico el aikido yo mismo.

El propósito de una entrevista con usted es aprender lo que usted considera principios de aikido dentro y fuera de la alfombra. Es importante saber esto de usted, un experto/una experta en aikido, en su país o región y en este día y edad. La entrevista tomará aproximadamente una hora. Podemos usar Skype u otra herramienta de video en línea.

Puede retirarse de la participación en la investigación, sin ninguna explicación:

- | antes la entrevista;
- | durante la entrevista;
- | después de la entrevista;
- | antes de que la información haya sido procesada y preparada para su publicación.

La entrevista consiste en cuatro grupos de preguntas:

- a. ¿Cuál es su biografía marcial y linaje?
- b. ¿Cuáles considera que son los principales principios del aikido?
- c. ¿Cómo usa/peribe el aikido fuera del tatami?
- d. ¿Es el aikido único? ¿Por qué?

La entrevista será anónima; sin embargo, la investigación mencionará el grado de aikido, el linaje de aikido, la nacionalidad, el país y la ciudad actuales, y el género.

Antecedentes de investigación

El aikido se enseña en todo el mundo. La contribución de los senseis de aikido de todo el mundo mostrará diferencias y similitudes en la forma en que se percibe, entiende, practica y enseña el aikido. Este estudio sobre los principios del aikido sirve como referencia para determinar cuáles principios del aikido son valiosos fuera del dojo. La investigación general del doctorado se centrará, en última instancia, en el aikido como modelo para la enseñanza de habilidades de comunicación intercultural en los negocios. Enseñar competencias interculturales, o cualquier otra habilidad, es efectivamente un desafío. Esta investigación, por lo tanto, explora la eficacia y eficiencia de la formación intercultural basada en los principios del aikido. Utiliza entrevistas, cuestionarios y un experimento que compara la formación intercultural basada en aikido y la formación intercultural no basada en aikido.

Greet DE BAETS (señora)

Investigadora Doctoral (Doctoral Researcher) Centro de Investigación MULTIPLES para Prácticas Plurilingües y Aprendizaje de Idiomas en la Sociedad

Asistente Académico (Academic Assistant) Departamento de traducción, interpretación y comunicación

Universidad de Gante, Bélgica

+ 32 474 71 48 00

greet.debaets@ugent.be

<https://www.linkedin.com/in/greetdebaets/>